

PEDAGOGIK MAHORATDA MULOQOTNING AHAMIYATI XUSUSIDA

Bekchanova Matluba Ilhamovna

Kalandarova Adolat Masharipovna

Xiva tumanidagi 13-son UO‘TM boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Bu maqolada o‘qituvchilarning nutq madaniyati borasida fikr yuritilgan. Bunda, asosan, o‘qituvchining nutq madaniyati o‘quvchi va ota-ona bilan ishlashda eng asosiy ko‘nikma ekanligi ochib berilgan. Shuningdek, nutq madaniyati katta psixologik ta’sirga egaligi allomalar fikri bilan izohlab berilgan.

Kalit so‘z: Pedagogik mahorat, nutq madaniyati, muosharat.

Odamlarning mehr-oqibati, bir-birlariga nisbatan o‘zaro hurmat e’tiborda bo‘lishlari o‘zaro muomala jarayonida namoyon bo‘ladi. Xalqimizda azaldan muloqot salomlashish madaniyatidan boshlanadi. Salomlashish turli xalqlarda har xil amalga oshiriladi. Xalqimizda salomlashish axloqlilikning yuksak namunasi sifatida e’tirof etilib, uning negizida umuminsoniy qadriyatlamining ustuvorligi, shu millatning ruhiy xususiyatlari, o‘zaro munosabatlarining ma’naviy asoslari, bo‘lajak muloqotning xarakteri, o‘zaro hamkorligi aks etadi.

“Qur’oni Karim”da salomlashish odobi musulmon ahlining qat’iy majburiy burchi tarzida bayon etiladi: “Ey mo‘minlar, o‘z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so‘ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir. Shoyad ushbu eslatmadan ibrat olsangizlar”(24.27), (24.61). Ajdodlarimizning madaniy va ma’naviy merosi, ular yaratgan so‘z, xalq tilining tunganmas boyligi yosh avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o‘rinda Abu Nasr Forobiy, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Hisrav Dehlaviy, Abu Hamid G‘azzoliy, Kaykovus, Shayx Sa’diy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa Sharq va G‘arb donishmandlarining boy meroslarida farzandlarni tarbiyalash va kamolotga yetkazish asosiy muammo sifatida targ‘ib qilingan. Ular so‘zni va nutqni ta’lim-tarbiyada ilohiy ne’mat va

hikmat deb bilishgan hamda har bir soʻzning oʻz oʻmi va ahamiyati borligini, tarbiyada soʻzdan kuchliroq va qudratliroq narsa yoʻqligini, tilga eʼtibor - elga eʼtibor ekanligini, soʻz sehri moʻjizalar yarata olishini taʼkidlab kelganlar. Bularning barchasi mudarris va shogirdlarning samimiy muloqoti jarayonida amalga oshirilgan. Mudarrislar barkamol va tarbiyalangan insonning bir qancha nishonasi borligini alohida taʼkidlashgan:

- birinchisi: xalq toʻgʻri deb topgan narsaga notoʻgʻri deb qaramaslik;
- ikkinchisi: yoshlikdan oʻz nafsiga erk bermaslik;
- uchinchisi: birovlardan aslo ayb qidirmaslik;
- toʻrtinchisi: yomonlik va omadsizlikni yaxshilikka yoʻyish;
- beshinchisi: agar gunohkor uzr soʻrasa, uzrini qabul qilish va kechirimli boʻlish;
- oltinchisi: muhojirlar hojatini chiqarish;

Insonning tili shirin, muomala madaniyatiga ega boʻlsa, qisqa vaqt ichida xalq orasida obro-eʼtibor topadi. Koʻp gapirish hech qachon kishiga obroʻ keltirmaydi. Shuning uchun ham oʻtmishda yashab oʻtgan mutafakkirlarimiz tilga, aytiladigan har bir soʻzga hurmat bilan, oʻylab yondashish lozimligini uqtirib oʻtganlar. Oʻqituvchi “soʻz aytishdan avval, har daqiqada soʻz ortidan keladigan oqibatlarini oʻyla”shi (I.P.Pavlov) kerak. Alisher Navoiy oʻz adabiy meroslarida muomala madaniyati, xushmuomalalik, tilning ahamiyati toʻgʻrisida, shirinsoʻzlik haqida noyob fikrlarni bayon qilgan. Bugungi kunda ham bu fikrlar oʻz ahamiyatini yoʻqotgan emas. “Til shirinligi - koʻngilga yoqimlidir, muloyimligi esa foydali. Shirin soʻz sof koʻngillar uchun asal kabi totlidir” - deydi alloma. Oʻquvchilar nutqini oʻstirishda oʻqituvchining til boyligi muhim ahamiyatga ega: bir tomondan, shirin tillilik oʻquvchilarni oʻqitish va tafakkurini rivojlantirishning muhim omili boʻlib hisoblanadi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, oʻqituvchining til boyligi nutqining obrazli, chiroyli, jarangdor, namunali boʻlishini taʼminlaydi, natijada oʻquvchi diqqatini oʻziga jalb etadi. Zotan, til va nutqning teranligi, oʻqituvchining mahoratini, maʼnaviy boyligini, oʻqituvchilik qobiliyatining qay darajada ekanligini ifodalaydigan oʻlchov, koʻrsatkich hisoblanadi. Amerikalik taniqli shoir Rolf

Emerson: “Nutq qudratli kuch: u ishontiradi, undaydi, majbur qiladi” deydi. Sharq mutafakkirlari ijodida til va nutq vositalari orqali notiq, voiz, badihago‘y, qissaxon kabi maxsus san‘at ahillari va mudarrislar diniy, ta‘lim-tarbiyaviy, islomiy aqidalarni ommaga singdirishgani, pand-nasihatlar qilishgani bayon etiladi. Ushbu nutq sohiblari keng qamrovli bilimga, boy axborotga ega bo‘lishgan.

O‘quvchilarda muosharat odobini shakllantirish uchun o‘qituvchining o‘zi avvalo xushmuomalaligini namoyish etib, o‘quvchilar qalbiga yo‘l topa olishi, mehribonligi, ular bilan hamdard, hamfikir bo‘lib, o‘rnak bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Sharq mutafakkirlari asarlarida muosharat odobi turli ko‘rinish va nomlarda bayon etiladi. Jumladan, Al Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida asosiy g‘oya - fozil kishilar obrazi. U kim bo‘lishidan qat‘iy nazar shohmi, gadomi, oddiy fuqaromi fozil kishidir. Shahaming fozil kishilari bir-birlariga nisbatan hurmat va izzatda bo‘ladilar. Ota-ona va farzand, ustoz va shogird, do‘stlar, qarindoshlar o‘rtasida sharqona nazokat, mehr va ehtirom mavjud. Forobiy asarida bundan bir necha asr ilgari ham ota-bobolarimizning ma‘naviyati naqadar yuksak bo‘lganligi va bu avlodlarga o‘rnak bo‘lishi ta‘kidlanadi. Onore de Balzak “Xushmuomalalik va kamtarlik kishining chinakam ma‘rifatli ekanligidan dalolat beradi” deydi. Ingliz donishmandi Jon Libbok “Odamlar bo‘doblilik yordamida, hattoki, kuch bilan erishish mumkin bo‘lmagan g‘alabalarga erishishi mumkin” ligini aytadi. Demak, muosharat odobi nafaqat milliy an‘analarimiz va urf-odatlarimizning ko‘zgusi bo‘lgan, balki turkiy xalqlarning noyob insoniy fazilati sifatida e‘tirof etilgan.

Shirin so‘z muloqotga kirishishning asosiy qurolidir. U inson qalbini ilitadi, qo‘pol so‘z inson qalbini jarohatlaydi. O‘qituvchining “aql-zakovati, fikri, his-tuyg‘ulari, bilimi va madaniy saviyasi, tafakkuri ma‘lum darajada so‘zda ifoda etiladi. Muomala madaniyatida so‘z aqldan kuch, tildan ixtiyor oladi” (Aziz Yunusov). Chunki so‘zning qudrati katta. O‘qituvchi o‘z so‘ziga, tiliga nihoyatda ehtiyotkor bo‘lmog‘i lozim. Eng avvalo, o‘quvchilarga muomala madaniyatini, kattalar oldida o‘zini tuta bilishi, gapini bo‘lmasligi, yoshi ulug‘larga gap qaytarmaslikni o‘rgatish zarur.

Muloqot madaniyati hamma joyda kerak. Ish joyida, transportda, uyda biz kim bilan qanday muomala qilishni bilishimiz zarur. O‘qituvchining qanchalik bilimli, aql-zakovatli ekanligi o‘quvchilarning bir-birlari bilan va ota-onalari bilan olib boradigan muloqoti orqali namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ibrohim Haqqul. Navoiyga qaytish. - T.: “FAN”
2. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. Asarlar 15-tom.- T.: “Fan” 2005
3. Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri - T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
4. A‘zam Xoliqov. Pedagogik mahorat. “Iqtisod-moliya” nashriyoti. Toshkent-2011